

Les conditions sociales de la déontologie clinique

Paul ARNAULT

Arnault P. (2010). Les conditions sociales de la déontologie clinique. *Le journal des psychologues*, 274, 10-13.

« Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »

Titre I. 7 du Code de déontologie des psychologues

La psychologie fait partie des professions dont l'exercice est encadré par un code de déontologie consistant essentiellement à guider la pratique des psychologues, à réguler les rapports que ceux-ci entretiennent les uns avec les autres et à protéger le public. Cet article se propose d'examiner ces deux premiers points à la lumière de situations empiriques et entreprend de mettre l'accent sur ce qui d'ordinaire demeure implicite : les conditions de possibilité de l'éthique appliquée. En effet, la méconnaissance de ces fondements tend à faire de l'intention le principe essentiel à l'œuvre dans l'application concrète des préceptes moraux. Or, l'intention s'appuie sur un ensemble de facteurs qui déterminent considérablement l'appréhension même du problème déontologique (l'interprétation d'un article peut sensiblement différer selon la période, le niveau de formation, le type de spécialité exercé, etc.). Car la mise en correspondance du réel et du nominal, en l'occurrence d'une situation concrète avec un ou plusieurs articles du Code, représente une opération impliquant un certain nombre de conditions de possibilité. Et cependant, si la reconnaissance d'un problème puis la volonté de le résoudre constituent des étapes préalables à la mise en œuvre de principes normatifs, ces opérations mentales demandent à être actualisées concrètement étant donné que la déontologie n'a de sens qu'appliquée.

C'est à ce stade que les choses se compliquent pour les psychologues. Ils le savent, dans la pratique, la défense de ces prescriptions peut les exposer à des situations socialement épineuses. Il s'agira ici de mettre l'accent sur l'importance d'un renforcement des conditions objectives et subjectives qui fondent la capacité de défendre le Code. Depuis le remaniement du Code en 1996, un certain nombre de tendances se sont accentuées ou ont vu le jour : croissance du nombre de psychologues ; phénomènes de concurrence, de déclassement, de reconversion, de dévaluation du titre ; création de nouveaux marchés professionnels

(victimologie, coaching, risques psychosociaux) ; psychologisation des prises en charge de la part de l'État (développement de cellules d'urgences mobiles, plateformes téléphoniques) ; multiplication des formes d'intervention (à domicile, par téléphone ou Internet). Comment ses conjonctures peuvent-elles affecter les relations entre psychologues et l'appréhension qu'ils ont de leur Code ? Pour tenter de répondre à cette question, il s'agit en premier lieu d'opérer un retour réflexif sur la pratique en gardant à l'esprit que toute démarche en ce sens est nécessairement critique, la « critique fondée » constituant d'ailleurs l'un des devoirs déontologiques des psychologues (art. 22). Pour cela, l'évocation de situations problématiques réelles s'avère incontournable. Mais l'exemplification ne révèle toute sa puissance heuristique qu'accompagnée de lectures théoriques adéquates. C'est pourquoi seront privilégiées ici les grilles d'analyses issues de la sociologie des professions et du pouvoir.

Différentiation des rôles et indépendance du psychologue

Un exemple va servir à illustrer des problèmes déontologiques relatifs à la probité (titre I. 4), à l'indépendance professionnelle (titre I. 7), à la distinction des fonctions (art. 4) et à l'importance de la clause de conscience. Il concerne le cumul de fonctions d'encadrement (organisation du travail) et de fonctions cliniques au sein d'une même institution : un psychologue-manager supervise cliniquement une équipe d'une demi-douzaine de jeunes psychologues. Généralement, au sein d'une même structure, les psychologues sont collègues, c'est-à-dire qu'ils sont unis par des rapports de nature égalitaire. C'est précisément l'absence d'une relation de pouvoir qui leur permet, entre autre, de formuler le plus librement possible des « critiques fondées » (art. 22). Autrement dit, l'égalité juridique des relations au sein d'une institution représente l'une des conditions essentielles de la probité (titre I. 4), indispensable à un travail confraternel. Or, l'activité managériale implique un rapport hiérarchique. Comment évoquer son intériorité face à une personne dont l'indépendance n'est pas garantie et qui est tributaire d'un pouvoir de sanction légalement institué ? Comment être sûr que le contenu déposé en réunion de supervision ne sera pas, d'une manière ou une autre, réutilisé à des fins managériales ?

Ce point tout à fait essentiel touche au problème plus général des rapports entre savoir et pouvoir, entre clinique et politique (au sens étymologique). La question de la séparation des

pouvoir spirituels et temporels est un problème fondamental pour les psychologues qui, généralement, n'entretiennent avec leurs collègues, psychologues ou non, que des relations fonctionnelles. De même refusent-ils le plus souvent les positions dans lesquelles ils seraient amenés à parasiter leur vision clinique par le truchement d'une approche stratégique des situations. Dans le cas présent, politique et clinique sont confondues de telle manière que la fonction managériale se trouve renforcée par l'activité psychologique. Ces problèmes soulèvent au moins deux questions liées entre elles. Il s'agit non seulement de comprendre ce qui fonde objectivement la possibilité de cette double activité du psychologue-manager mais aussi de rendre compte, du côté des psychologues, de la méconnaissance, de l'acceptation puis du questionnement progressif de ces supervisions.

Pour analyser en profondeur cette situation, il s'agit de considérer un aspect central de la situation : l'état du marché du travail a largement contraint les psychologues à accepter un contrat de travail dans lequel leur statut de psychologue n'est pas reconnu (le coefficient de référence les rattachant à un autre regroupement de métiers). Cette décision de la direction a été elle aussi conditionnée par des raisons économiques. Et pourtant les psychologues sont médiatiquement présentés comme tels, ce qui ne manque pas d'alimenter un sentiment d'amertume d'autant plus que leur supérieur direct n'a pas défendu l'idée d'une reconnaissance statutaire.

La question de la relative inertie des psychologues face aux manquements déontologiques de leur supérieur doit être soulevée en ce sens qu'elle participe à la perpétuation de l'entorse au Code. On l'a évoqué, l'absence de réactivité est à mettre, pour les psychologues ayant perçu le problème, sur le compte de la précarité positionnelle et à la crainte de questionner une figure d'autorité plus ou moins investie d'une forme de légitimité¹ davantage fondée sur la différence d'âge, l'antériorité au sein de la structure et certaines dispositions sociales incorporées que sur une différence de compétence en matière de psychologie clinique. Le « temps de latence », assez long, entre la reconnaissance du caractère incompatible du double mandat et les premières critiques formulées en réunion est en partie lié au manque de mutualisation des impressions découlant essentiellement de l'absence de lieux d'échange institués (hors hiérarchie) et de la différences des horaires. Ce délai eu pour effet de permettre à ces réunions de s'installer dans une continuité d'autant plus difficile à remettre en question que certains psychologues avaient précédemment accepté de se prêter à l'évocation de vécus intimes. Cette adhésion partielle qui avait été au principe de

¹ Weber M., 1971, *Économie et société, tome 1 : les catégories de la sociologie*, Paris, Plon.

l'instauration des réunions sera d'ailleurs à juste titre rappelée par le psychologue-manager lors des premières tentatives de désengagement découlant d'une plus grande concertation entre les psychologues. Seulement l'identité et la neutralité de l'intervenant n'avait pas été clairement discutées. C'est ainsi que, comme l'avance la théorie de la violence symbolique, le principe du pouvoir ne peut se saisir pleinement sans une prise en compte de la reconnaissance de ceux qui le subissent.

Le problème de l'autonomie de la psychologie

À la suite de ces considérations, il convient d'appréhender les conditions de possibilité de ces phénomènes qui s'inscrivent dans le cadre de processus sociohistoriques. La réflexivité psychologique doit en effet s'appuyer sur des modèles théoriques permettant une lecture macrosociologique et diachronique de ces événements, lectures prenant en compte les évolutions structurelles internes mais aussi externes à la psychologie.

Depuis la fin des Trente glorieuses (1945-1975), un certain nombre de tendances affectent l'exercice de la psychologie. La massification de l'enseignement supérieur a impliqué une augmentation du nombre d'étudiants en psychologie, l'une des disciplines universitaires les plus prisées. Une fois diplômés, les jeunes psychologues s'inscrivent progressivement au sein de secteurs professionnels (santé, travail, justice) de plus en plus saturés. Au sein d'une même spécialité, des formes de concurrence se développent en fonction des appartenances statutaires (titulaires/non-titulaires), des lieux de formation (refus de partager des offres d'emploi). À cette concurrence interne s'ajoute une compétition externe alimentée par l'apparition de nouveaux métiers dont les représentants sont en partie formés à la psychologie. La faible clôture sociale (*social closure*), qui caractérise le marché professionnel de la psychologie française, en dépit d'un titre protégé, a entre autres pour effet que les praticiens ne peuvent, à quelques exceptions près (passation de certains tests), revendiquer un monopole². Face à un taux de chômage élevé et une précarité relativement importante pour des « Bac + 5 » (temps-partiels cumulés, temps de transports allongés, etc.), les psychologues sont parfois amenés à opérer des déclassements, des reconversions ou des poursuites d'études. De ces tendances découlent des processus de diffusion des savoirs psychologiques (clinicisation du management, du travail social, etc.), d'hétéronomisation de la discipline (psychologues cliniciens en entreprise, coaching) et de dévaluation du titre de

² Sur les notions de clôture sociale, de marché professionnel et de monopole, voir : Larson M. S., 1977, *The Rise of Professionalism : A Sociological Analysis*, Berkeley, University of California Press.

psychologue. Au niveau épistémologique, il fait peu de doute que la faible autonomie actuelle de la psychologie nuit à la qualité des savoirs produits. Pour s'en convaincre, on peut se promener le long des rayons « psychologie » dans les grandes librairies ou constater que les théoriciens se font plutôt rares. Où sont en effet aujourd'hui les Janet, Piéron, Wallon ou les Piaget ? Certes, ce phénomène de relâchement intellectuel n'est pas propre à la psychologie ; il s'inscrit dans une conjoncture bien décrite pour le cas français par l'historien britannique Perry Anderson³ qui souligne le contraste entre le rayonnement international de la pensée française au cours de la seconde moitié des années 1960 avec sa décrépitude relative durant la fin des années 1970 et surtout les années 1980⁴.

Mais pour comprendre comment les facteurs externes ont pu avoir autant de poids dans le monde académique, il faut au moins remonter à la période d'Après-guerre. Les travaux d'histoire sociale de la psychologie⁵ tendent à montrer que les psychologues ont joué un rôle important dans les problèmes qui pèsent aujourd'hui sur la discipline. Ils permettent de comprendre la genèse d'une tension qui a abouti à l'antagonisme actuel entre psychologie clinique et psychologie expérimentale, entre hétéronomie et autonomie, entre pratique et recherche fondamentale. C'est avec le développement de la psychosociologie, presque exclusivement financée par le Commissariat général à la productivité (CGP), que la psychologie clinique a pu s'institutionnaliser.

Ce processus est lié aux efforts de Daniel Lagache et Juliette Favez-Boutonier pour soutenir le développement de la psychologie clinique à l'université, où dominait la psychologie expérimentale incarnée par Paul Fraisse. Celui-ci avait participé aux « missions de productivité » organisé par le CGP au début des années 1950. Il s'agissait de voyages organisés dans le cadre des politiques issues du Plan Marshall. À vrai dire, Paul Fraisse a même dirigé l'une de ces missions dont un compte rendu détaillé sera présenté dans le *Rapport de la mission psychotechnique française aux États-Unis* de 1952. Il cite un psychologue faisant fonction de directeur adjoint du personnel de la *Prudential life insurance company* : beaucoup d'employeurs auraient « compris que la prise en considération des besoins et des désirs des employés pouvait réduire l'opposition des dirigeants syndicaux là où

³ Anderson A., 2005, *La pensée tiède : un regard critique sur la culture française*, Paris, Seuil, 2005.

⁴ Voir aussi Cusset F., 2006, *La décennie : le grand cauchemar des années 1980*, Paris, La Découverte.

⁵ Voir Jeroen J. et van Drunen P. (eds), 2004, *A Social History of Psychology*, Oxford, Blackwell ; Ohayon A., 2006, *Psychologie et psychanalyse en France : l'impossible rencontre (1919-1969)*, Paris, La Découverte ainsi que Le Biannic T., 2005, *Les Ingénieurs des âmes. Savoirs académiques, professionnalisation et pratiques des psychologues du travail de l'entre-deux-guerres à nos jours*, Thèse de doctorat en sociologie, Université de la Méditerranée, Aix-en-Provence.

*il existe des syndicats, et retarder la création des syndicats là où il n'y en a pas*⁶ ». Quelques mois après son retour des États-Unis, le directeur du Laboratoire de psychologie expérimentale de l'Université René Descartes publiera avec Yves Guibourg un article dans la revue *Esprit : Human relations : progrès ou mystification ?* Les auteurs évoquent leur espoir de voir les syndicats « déjouer » la « *manœuvre patronale qui consiste à briser la solidarité des travailleurs*⁷ ». Pour comprendre la signification sociologique d'une telle prise de position, il faut considérer que l'importation de la psychosociologie américaine se fait dans un contexte d'âpre concurrence scientifique et de transformation du champ psychologique où émerge la psychologie sociale et clinique. La reconnaissance de « l'utilité sociale » de la psychologie compréhensive de la part des hauts-fonctionnaires du CGP a ainsi largement contribué à la professionnalisation de la psychologie.

Plus particulièrement, le « rapprochement université-entreprise⁸ » fut l'un des facteurs essentiels de l'essor de la psychologie clinique française. Mais, à court terme, les rapports sociaux établis entre protagonistes issus de divers univers (politiques, économiques, scientifiques), aux États-Unis et en France, ont généré des échanges symboliques qui influencèrent la production des connaissances. C'est ainsi, par exemple, que le concept lewinien de « résistance au changement⁹ » est rapidement devenu en France une notion managériale tendant à réduire des réactions d'indignation légitimes à de simples mécanismes stéréotypés. Par une ironie de l'histoire, le désaccord manifesté par les psychologues concernant l'imposition arbitraire d'une modification de leur cadre de travail fut mis sur le compte d'une « résistance » à lever par la communication non directive. Cet exemple devrait suffire à alerter les psychologues sur les conséquences de la diffusion de la psychologie (art. 25) non seulement « auprès du public et des médias » mais également auprès des commanditaires, ce qui nous renvoie à l'inévitable question du rapport entre savoir et pouvoir.

Pour conclure, on peut souligner que l'une des grandes difficultés de la profession consiste à conserver le plus d'autonomie possible vis-à-vis du champ économique et politique tout en continuant de répondre à « la demande sociale » qui en émane. La question de l'autonomie importait à Freud qui craignait à juste titre que la psychanalyse ne devienne, aux États-Unis, la « bonne à tout faire » de la psychiatrie. Doit-on redouter que la psychologie ne devienne en France celle du management ? Quoi qu'il en soit, il apparaît important de réguler

⁶ Cité par Fraisse P., 1954, « Les perspectives des relations humaines », *Revue de psychologie appliquée*, vol. 4, n° 1, p. 145. Archives Nationales, AJ 81 69.

⁷ P. Fraisse et Y. Guibourg, « Human relations : progrès ou mystification ? », *Esprit*, mai 1953, p. 803.

⁸ L'annonce prudente et plutôt favorable à un tel rapprochement fut faite, pour le cas de la psychologie, dans la revue *Bulletin de psychologie*. Voir : *Bulletin de psychologie*, 1956, vol. 10, n° 2, p. 104.

⁹ Coch L. et French J. Jr., 1948, « Overcoming Resistance to Change », *Human Relations*, vol. 1, pp. 512-532.

rapidement le nombre de psychologues sur le marché du travail afin, qu'une fois diplômés, ils ne doivent pas d'emblée se résoudre au déclassement, à une reconversion douteuse ou à la résignation taciturne. Sur le plan du droit, le code de déontologie se verrait sans doute mieux respecté si, comme le journaliste, le psychologue bénéficiait d'une protection particulière dans les cas où il serait amené à faire jouer la clause de conscience. Réciproquement, il s'avère souhaitable de ne pas agir sur le seul plan des structures objectives en ne négligeant pas l'aspect subjectif et pédagogique du problème. En effet, la formation déontologique des psychologues pourrait être allongée et comprendre des mises en situation groupales visant à renforcer les dispositions à l'indépendance du jugement et de son énonciation¹⁰. Quant à la formation des formateurs, la question reste ouverte.

¹⁰ À ce propos, les psychologues se montrés particulièrement intéressés par l'étude des phénomènes moraux, notamment dans leur rapport avec l'indépendance de jugement et la désobéissance. Outre l'Échelle de jugement moral de Lawrence Kohlberg, dans laquelle l'atteinte du sixième stade, le plus élevé, requiert de la part du sujet une forme de désobéissance, on peut citer les travaux classiques de Asch et de Milgram. Voir Asch S. E., 1956, « Studies of Independence and Conformity : a Minority of One Against a Unanimous Majority », *Psychological Monographs : General and Applied*, vol. 70, n° 416, pp. 1-70 et Milgram S., 1963, « Behavioural Study of Obedience », *Journal of Abnormal and Social Psychology*, vol. 67, pp. 371-378.